

Дунёни, унга турли нигоҳлар билан қараб англаш мумкин.

Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари

ЎЗБЕКИСТОН ГУМАНИТАР
ЖУРНАЛИ

№2 (22)

2003

ЖАМОАТЧИЛИК ТАҲРИР

КЕНГАШИ

Марк ВАЙЛЬ

Шавкат ГАЛИАКБАРОВ

Хуршид ДУСТМУҲАММАД

Александр ЖУМАЕВ

Азамат ЗИЁЕВ

Сайёра РАШИДОВА

Миракбар РАХМОШУЛОВ

Аҳтам ТУРСУНОВ

Алексей УСТИМЕНКО

**ЖУРНАЛ ВИЛОЯТ БЮРОЛАРИ РАХБАР-
ЛАРИНИНГ МУВОФИҚЛАШТИРУВЧИЛАРИ**

Моҳира ФАРМОНОВА

(Бухоро)

Шокир УСТОЕР

(Термиз)

ТАҲРИР ХАЙЪАТИ

Акмал САИДОВ

Бош муҳаррир

Қаландар АБДУРАҲМОНОВ

Мансур БЕКМУРОДОВ

Бош муҳаррир ўринбосари

Валерий ГЕРМАНОВ

Владислав ИГНАТЕНКО

Алишер ИЛҲОМОВ

Ирина МАМИНОВА

Георгий НИКИТЕНК

Масъул котиб

Озод ОТАМИРЗАЕВ

Эдвард РТВЕЛАДЗЕ

Карина САФАРОВА

Рустам СУЛАЙМОНОВ

Азиз ТАТИБОЕВ

Раъно УБАЙДУЛЛАЕВА

Абдугани ХОЛБЕКОВ

Саъдулла ГАЙБУЛЛАЕВ

Акмал ГАФУРОВ

Марат ҲОЖИМУҲАМЕДОВ

РЕЗЮМЕ

Карина САФАРОВА

ОСУДА ФИКРЛАРДАН ТИНЧ МУНОСАБАТЛАРГА

Мақола муаллифи беморларга, ожизларга, эҳтиёжмандларга, уларни тушуниш ва уларга ёрдам бериш зарур бўлганларга нисбатан кундалик ҳаётда бағрикенглик намоён қилинишининг муҳим эканлигини қараб чиқади. Ёшларда бағрикенглик туйғусини тарбиялаш зарурлигига аалоҳида эътибор берилади.

SUMMARY

Karina SAFAROVA

FROM PEACEFUL THOUGHTS TOWARDS PEACEFUL RELATIONSHIPS

The author of this article proves convincingly that it is important to materialize tolerance principles as to handicapped, sick and needy people - everyone who needs understanding and help — in everyday life. A special emphasis is placed on fostering tolerant attitudes among young people.

Ақтам Жалилов

**ФРИДРИХ РАТЦЕЛНИНГ
ГЕОСИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ**

НЕМИС “ОРГАНИСТИК МАКТАБИ”НИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Геосиёсат тарихида немис олимларининг ўрни беқиёсдир. Чунки Германиянинг жуғрофий жойлашуви бу давлатнинг Европа, қолаверса, бутун Ғарб дунёсидаги етакчилик ролини таъминлаб берган. Кўпгина геосиёсатчиларнинг асарларида нафақат Европанинг, балки бутун Евросининг тақдири айнан Германиянинг тутган йўли ва ташқи стратегиясига боғлиқ, қилиб кўрсатилади.

Ўз асарларида "геосиёсат" атамасини кўлламаган булқада, немис олими Фридрих Ратцелни (1844-1904) геосиёсатнинг “отаси” деб ҳисоблаш мумкин. У сиёсий география ҳақида илмий асарлар ёзган ва унинг 1897 йилда нашр қилинган асосий асари ҳам “Politisch Geographie” деб номланади.

Ратцель Карлсруедаги Политехника Университетида ўқиган бўлиб, бу олийгоҳда геология, палеонтология, зоология курсларини тинглайди. Уқишини Хайдельбергда тамомлаган Ратцель, шу ерда илм-фан тарихида “экология” атамасини илк бор қўллаган профессор Эрнст Гекелга шогирдлик қилади. Ратцелнинг тадрижийлик (эволюционизм) ва дарвинизмга асосланган дунёқарашида табиатшуносликка бўлган қизиқиш яққол ифодаланган эди.

Ратцель кўнгиллилар қаторида 1870 йилдаги Франция-Пруссия урушида қатнашади ва довюраклиги учун “Темир хоч” унвонига сазовор бўлади. 1840 йилда Карл Петерс томонидан немис элатларини бирлаштиришни ўз олдига мақсад қилиб ташкил этилган "Панолмон Лига"сига аъзо бўлиб кирган. Ратцелнинг сиёсий қарашлари аста-секин миллатчилик тусида етишиб боради. Европа ва Америка бўйлаб кўп марта саёҳат қилади ҳамда ўзининг илмий салоҳиятини этнология соҳасида олиб борган тадқиқотлари билан бойитиб боради. Ратцель бир неча йил Мюнхень техника институтида географиядан дарс беради, 1886 йилга келиб эса Лейпцигдаги худди шу номли кафедрага ўтади. 1882 йилда Штутгартда унинг “Антропогеография” (Antropogeographie) номли асари босилиб чиқди. Ратцель бу асарда халқлар тадрижи ҳамда демографиянинг географик омиллар билан боғлиқлиги, ҳудуд рельефининг маҳаллий халқ маданий ва сиёсий тараққиётига таъсири каби ўзининг асосий ғояларини шакллантирган. Аммо шунга қарамасдан “Сиёсий география” Ратцелнинг энг асосий асари бўлиб қолган.

ДАВЛАТЛАРНИНГ ТИРИК ТАНА СИФАТИДАГИ МОҲИЯТИ

Ратцель мазкур асарида ҳудуд, бошқача айтганда заминнинг бирламчи ҳамда ўзгармас омил эканлиги ва халқларнинг манфаати ана шу омил атрофида айланишини кўрсатиб беришга ҳаракат қилади. Ҳудуд ва

заминнинг хусусиятлари тарихий тараққиётни олдиндан белгилаб беради. Бундан эса олим фикрича, тадрижий мазмундаги қўйидаги хулоса келиб чиқади: “давлат тирик”, лекин “заминда илдиз отган тана ҳисобланади”. Давлат ҳудудий рельеф, ўлчам ҳамда шу омилларнинг халқ томонидан англанишидан ташкил топади. Шундай қилиб, давлат категориясидан ҳудуднинг объектив географик белгилари ва уларни умуммиллий миқёсда субъектив жиҳатдан англаниши сиёсатда ифодаланган ҳолда акс этади. Ратцель миллатнинг географик, демографик ва этномаданий хусусиятларини энг мукамал тарзда узида уйғунлаштирилган давлатни “меъёрдаги давлат” деб ҳисоблайди.

У шундай деб ёзади: “Давлатлар ўз тараққиётининг барча босқичларида зарурий тарзда ўз тупроқлари билан алоқасини сақлаб қолувчи борлиқ сифатида қаралади ва шу туфайли улар географик нуқтаи-назардан ўрганилиши зарур. Этнография ва тарих давлатнинг ҳудудий негизда тараққий топишини, у билан яқинлашиши, бирикиши ва ундан қувват олишини кўрсатмоқда.

Шундай қилиб, давлат макондан бошқариладиган ва жонланадиган ҳудудий борлик экан, уни тасвирлаш, таққослаш ва ўлчаш географиянинг вазифасидир. Давлат тириклик ҳукми остида рўй берадиган ҳодисаларнинг энг олий натижасига айланган ҳолда, ушбу ҳодисаларга сингиб кетади.¹

Бундай “органистик” ёндашув, давлатнинг ҳудудий жиҳатдан кенгайиши Ратцел томонидан худди тирик жонзотнинг ривожланиши сингари тириклик жараёни сифатида қабул қилинаётганлигини кўрсатмоқда. Ратцелнинг “органиотик” ёндашуви “Raum”, яъни макон билан муносабатда ҳам яққол кўриниб туради. Ушбу “макон” миқдорий хусусиятга эга бўлган моддий категориядан “ҳаётий сфера”, “ҳаётий макон” тарзидаги янги сифат даражасига кўтарилади ва қандайдир “геобиомухит”га айланади. Бундан Ратцелнинг муҳим бўлган “макон мазмуни” ва “ҳаётий қувват каби яна икки атамаси келиб чиқади, Бир-бирига яқин ушбу атамалар халқлар ҳамда географик тизимларга хос муҳим хусусиятни англатади ва уз навбатида халқлар ҳамда давлатлар тарихидаги сиёсий аҳамиятини олдиндан белгилаб беради.

Ушбу тезислар геосиёсатнинг асосий тамойиллари ҳисобланади ва кейинги пайтларда Ратцелнинг издошлари уларни айнан шу тарзда ривожлантирганлар. Бундан ташқари давлатга нисбатан “заминда илдиз отган ҳудудий асосдаги тирик тана” сифатида муносабатда бўлиш геосиёсий услубнинг бош ғояси ҳамда ўқ илдизи ҳисобланади.

¹ Ратцель Ф. *Politische Geographie*. — München : R. Oldenbourg, 1897. — URL: <https://archive.org/details/politischegeogr00ratz> (дата обращения: 03.03.2026).

Бундай ёндашув фақатгина инсониятга тегишли ҳодисаларникидамас, балки бошқа соҳалардаги ҳодисаларнинг ҳам бутун мажмуасини таҳлил қилишга йўналгандир. Унда макон табиат ва атроф-муҳитнинг ёрқин ифодаси бўлиб, шу ҳудуддаги элат ҳаётини узлуксиз таъминлайдиган тирик борлиқ сифатида қаралади. Шу маънода Ратцелни энг ёрқин вакили Фердинанд Теннис бўлган немис "органистик" социология мактабининг бевосита вориси деб ҳисоблаш мумкин.

РАТЦЕЛЬ АСАРЛАРИДА ЗАМИННИНГ СИЁСИЙ ТУЗИЛИШИ.

Ратцель ўз қарашларида "Raum", яъни макон категориясига урғу беради ва давлат ҳамда миллат манфаатларини ана шу унсур атрофида талқин қилади. Ратцелнинг миллат ва макон муносабатлари тўғрисидаги қарашлари "Сиёсий география"дан олинган куйидаги парчада ўз аксини топган.

"Давлат тирик тана сингари ер юзасининг маълум қисмига боғлиқ ҳолда шаклланади ва унинг моҳияти замин (ер) ва халқ хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ривожланади. Ўлчов, жойлашув ва чегаралар энгмидим хусусиятлар ҳисобланади. Тупроқ ҳамда ўсимлик турлари, суғориш тизими ва ниҳоят ер юзасидаги бошқа унсурлар, даставвал яқин атрофдаги денгизлар ҳамда бир қарашда ҳеч қандай сиёсий аҳамият касб этмайдиган аҳолисиз ҳудудлар билан муносабатлар кейинги ўринларда туради. Ушбу хусусиятларнинг барчасини ифода этувчи мажмуа "das Land", яъни мамлакатни ташкил этади. Бироқ "бизнинг мамлакат" деб гапириладиган бўлса, ушбу омилларга инсон тарафидан яратилган барча нарсалар ҳамда шу ер билан боғлиқ барча хотиралар қўшилади.

Давлат муайян заминдаги халқлар ҳаётини ифодаланганлиги учунгина эмас, балки бу икки умид яъни шу маконда яшовчи халқлар ва шу замин бир биринчи ўзаро мустаҳкамлаб, бир-бирини тўлдириб, бир-бирисиз тасаввур этиб бўлмайдиган қандайдир бутунликка айланганлиги учун тана ҳисобланади. Инсон оёғи етмайдиган, яъни ўзлаштириш имкони бўлмаган бепоён ҳудудлар давлатни боқишга ярамаслиги туфайли гўё кадимдан зулматда қолган майдондир. Ўзлаштириладиган, айниқса, табиий чегаралар билан, яъни тоғлар, сув ҳавзалари билан ҳимояланган ҳудудлар эса бунга зид улароқ, давлатнинг тараққиётини таъминлайди. Агар халқ ўз ҳудудида узини табиий ҳис қилса, шу заминдан келиб чиқадиган ва унга қайтиб сингиб кетадиган бир хил хусусиятларни такрорлайверади".²

ИСТИЛО ҚОНУНИ

² Ратцель Ф. *Politische Geographie*. München : R. Oldenbourg, 1897. «Der Staat und sein Boden. Erstes und Zweites Kapitel» (о государстве как связанном с землёй и понятии *das Land*).

Ратцель давлатнинг пайдо бўлиши ва ҳудудий жиҳатдан кенгайишини асослаш учун узи яратган етти қоидадан иборат истило қонуни деб аталмиш геосиёсий ғояни илгари сурган. Давлатга нисбатан тирик тана сифатида муносабатда бўлиш "чегараларнинг қатъийлиги" қоидасидан воз кечишни талаб этар эди. Ратцель фикрига кўра, давлат тирик экан у ҳаракатда булади, у ривожланар экан ҳудудий жиҳатдан кенгайиши ҳам мумкин. Давлат тирик мавжудот сингари тугилади, ўсади ва вафот этади. Бундан келиб чиққан Ҳолда, Ратцель давлатнинг ҳудудий кенгайиши ва торайишини табиий жараён ҳисоблаб, унинг ички ҳаётий цикл билан боғлиқлиги тўғрисидаги хулосага келади. Ратцель ўзининг "Давлатнинг ҳудудий ўсиши тўғрисида қонун" китобида истилонинг етти қоидасини кўрсатиб беради:

1. Давлатнинг ҳудудий жиҳатдан кенгайиши шу ҳудуд маданиятининг ривожланиши билан кенгаяди.

2. Давлатнинг ҳудудий кенгайиши турли соҳаларда, хусусан мафкура, ишлаб чиқариш, тижорат фаолияти каби йўналишларда баробар рўй беради.

3. Давлат ҳам муҳим ҳисобланган сиёсий бирликларни қамраб олиб кенгаяди. "

4. Чегара давлат атрофида жойлашган аъзодир (яъни тана аъзоси сифатида тушунилган).

5. Давлат ўзининг ҳудудий истилосини амалга ошириб унинг тараққиёти учун муҳим ҳисобланган минтақаларни, жумладан қирғоқдаги ерлар, дарё ҳавзалари, водий ва барча бой ҳудудларни эгаллашга ҳаракат қилади.

6. Истилонинг бошланғич жараёни албатта ташқаридан рўй беради, негаки давлатнинг ҳудудий жиҳатдан кенгайишига цивилизациянинг қуйи бўғини томонидан берилган туртки сабаб бўлади.

7. Нисбатан заиф ва кучли миллатлар ўзаро чатишуви ёки қўшилиб кетиши билан боғлиқ умумий тенденция улкан ҳудудларни ҳаракатга келтириб, янада кенгайишига мажбур қилади.

Табиийки, кўпгина танқидчилар Ратцелни "Империалистларга катехезис" ёзишда айблаган. Рус олими А. Дугиннинг фикрига кўра Ратцель гарчи айрим миллатчиликка хос қарашларини яширмаган бўлса-да, немис империализмининг ҳар қандай йўллар билан бўлса-да оқлашга ҳаракат қилмаган. У давлатлар ва халқлар тарихида заминга бўлган муносабат муҳим омил эканлигини чуқур тушуниш имконини берадиган концептуал мажмуа яратиш эди. Амалда эса у Германия раҳбарларида "raumsinn", яъни

“макон туйғуси”ни ўйғотишга интилган, чунки сиёсий раҳбарлар учун қуруқ академик фан кўпроқ мавҳумликни англаган.

WELTMACHT VA DENGIZ OMI LI

Ратцель ўз асарларида геосиёсий етакчиликни чуқур тадқиқ, қилади. Германиянинг тақдири ҳақида қайғуриб, унинг Weltmacht, яъни “Дунё миқёсидаги давлат”, яъни қудратли давлат даражасига кўтарилишининг йўлларни излайди.

Шимолий Американи яхши ўрганганлиги Ратцелга жиддий таъсир кўрсатган, Ҳатто “Шимолий Америка шаҳарлари ва цивилизациялари харитаси” (1874) ҳамда “Шимолий Америка Қўшма Штатлари” (1878, 1880) номли икки асарини шу минтақага бағишлаган. У америкаликларда “макон туйғуси” юқори даражада ривожланганлигини таъкидлаб, елкасида Европа тарихининг “сиёсий-географик” тажрибаси бўлган америкаликлар олдида “бўш” ҳудудларни ўзлаштириш вазифаси қўйилган эди, деган хулосага келади.

Шундан келиб чиқиб, Эски Дунё аста-секин ва мушоҳадавий тарзда етиб келган нарсани америкаликлар онгли равишда амалга оширдилар. Ратцелда биз биринчи бўлиб бошқа муҳим геосиёсий концепция - Weltmacht, яъни “Дунё миқёсидаги давлат” тушунчасини учратамиз. Ратцелнинг таъкидлашича, кўпгина йирик давлатлар тараққиётида, имкон қадар тупроқ ҳудудларни истило қилишга интилиш тенденцияси кузатилади, бу интилиш аста-секинлик билан сайёравий миқёсга чиқади.

Демак, географик тараққиёт эртами кеч, ўзининг минтақавий даражасига кўтарилиши керак. Минтақавий ҳудудларни сиёсий ва стратегик жиҳатдан бирлаштиришнинг Америка тажрибасидан олинган ушбу тамойилни Германияга нисбатан қўллаган Ратцел унинг минтақавий давлат бўлиши мумкинлигини башорат қилади Ратцель геосиёсатдаги энг муҳим мавзулардан яна бири - цивилизация ривожда денгизнинг аҳамиятини ҳам ёритиб беради. Узининг “Денгиз - халқлар қудратининг манбаи” (1900) китобида ҳар бир кучли давлат узининг ҳарбий-денгиз кучларини алоҳида ривожлантириши муҳимлигини, бунини истило қоидалари талаб қилишини таъкидлайди. Англия, Испания, Голландия каби давлатлар денгизчиликни тўсатдан амалга оширган бўлсалар, қуруқликдаги давлатлар (Ратцель, табиийки, Германияни назарда тутган) уни (яъни, ҳарбий-денгиз флотини) онгли равишда ривожлантиришлари керак. Бу эса “дунё миқёсидаги давлат” мавқеига яқинлашишнинг зарурий шартини ҳисобланади.

Денгиз ва “дунё миқёсидаги давлат” мавзулари Ратцелда бир-бири билан боғланиб ўрганилса, кейин ўтган Мэхэн, Макиндер, Хаусхофер ва

айниқса Шмитт каби геосиёсатчиларда бу мавзу тартибга келади ва такомиллашади.

Ратцель асарлари кейинги барча геосиёсий тадқиқотларга зарурий пойдевор ҳисобланади. Унинг асарларида геосиёсий фаннинг асосида ётувчи барча асосий тезислар қисқача шаклда мавжуд. Швед олими Челлен ва немис Хаусхоферлар ўз мажмуаларини яратишда Ратцель асарларига таянганлар. Ратцель ғояларини француз олими Видаль де ля Бляш, инглиз Х.Макиндер, америкалик А.Мэхэн ва рус евроосиёчилари ҳисобланмиш П.Савицкий, Л.Гумилёв ва бошқалар ўрганганлар. Шуни ҳисобга олиш керакки, Ратцелнинг сиёсий интилишлари тасодифий шаклланмаган. Унда хоҳ демократик (англосаксон геосиёсатчилари Макиндер, Мэхэн), хоҳ “демократик” (Хаусхофер, Шмитт ва Евроосиёчилар) шаклда ифодаланган бўлсин, деярли барча геосиёсатчиларда яққол ифодаланган миллий руҳ сезилиб турарди.

Бугунги кунда геосиёсий таълимот асослари ўрганилиши зарур аҳамият касб этаётган Ўзбекистонда ҳам Ратцель каби геосиёсатчи олимлар ғояларини тадқиқ қилиш мақсадга мувофиқдир. Зер Марказий Осиё атрофида кечаётган сиёсий жараёнлар қадимдан давом этиб келаётган геосиёсий қоидаларнинг қатъий таъсирида рўй бераётганлиги яққол намоён бўлмоқда. Шу туфайли Марказий Осиёнинг минтақавий тараққиёти ва бошқа минтақалар билан таъсирлашувини ўрганишда бундай таълимотларнинг ўзига хос аҳамияти бор.

-
1. Ratzel F. Politische Geographie. Einleitung, 1887.
https://openlibrary.org/works/OL1234822W/Politische_Geographie?utm_source=chatgpt.com
 2. Ратцель Ф. *Politische Geographie*. — München : R. Oldenbourg, 1897. — URL: <https://archive.org/details/politischegeogr00ratz> (дата обращения: 03.03.2026).
 3. Ратцель Ф. *Politische Geographie*. München : R. Oldenbourg, 1897. «Der Staat und sein Boden. Erstes und Zweites Kapitel» (о государстве как связанном с землёй и понятии *das Land*).
 4. “Ҳаётинг макон” Ратцелда “lebensraum” деб аталади.
 5. “Макон мазмуни” Ратцелда “raumsinn” деб аталади.
 6. Ҳаётинг қувват Ратцелда “lebensenergie” деб аталади.
 7. Дугин А. Основы геополитики. М., 1997. 33-37-б.
 8. Ratzel F. Кўрсатилган асар.
 9. Die Gesetze des räumlichen Wachstums der Staaten. Ein Beitrag zur wissenschaftlichen politischen Geographie — Petermanns Geographische Mitteilungen, 42 (1896), pp. 97–107.

The Laws of the Spatial Growth of States — Friedrich Ratzel (PDF, перевод)
https://ambijat.wdfiles.com/local--files/references-ma/ratzel.pdf?utm_source=chatgpt.com

10. Қаранг. Дугин А. Кўрсатилган асар. 33-37-б.

11. Weltmacht - “дунё миқёсидаги давлат” маъносида.

12. Қаранг: Дугин А. Кўрсатилган асар.

РЕЗЮМЕ

Актам Жалилов

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФРИДРИХА РАТЦЕЛЯ

Статья посвящена геополитическим взглядам известного немецкого ученого Фридриха Ратцеля. Автор раскрывает сущность его геополитической доктрины, которая основывается на органицизме.

SUMMARY

Aktam DJAULOV

FRIEDRICH RATZEL'S GEOPOLITICAL VIEWS

This article is focused on the geopolitical views of the renowned German scientist, Friedrich Ratzel. The author demonstrates the essence of Ratzel's geopolitical doctrine that rests upon organicism.

НАШИ АВТОРЫ

Абдуллаев Евгений - кандидат философских наук, магистр международного права.

Азимова Гулрух - аспирантка Таштского государственного юридического института.

Базаров Абдулбаки - аспирант Университета мировой экономики и дипломатии.

Бекмурадов Мансур - доктор социологии, профессор.

Бердиев Бектош - магистрант 1 курса Национального университета Узбекистана.

Варелас Анатолий - композитор, скрипач доцента кафедры струнных инструментов Государственной консерватории Узбекистана.

Ганиев Жахонгир - старший референт Отдела по межпарламентским связи Секретариата Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Гулямов Латиф - кандидат исторических наук.

Даминова Зульфия - аспирантка Термезкого государственного института.

Жалилов Ақтам - кандидат политических наук, докторант Университета мировой экономики и дипломатии.

Икрамов Алишер - ответственный секретарь Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО.

Исмаилова Эльмира - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Академии художеств Республики Узбекистан.

Исмаилова Рано - ученый секретарь Общества молодых ученых Узбекистана.

Маматова Якут - кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики Национального университета Узбекистана.

Мулладжанов Давлат - член секретарь Института искусствознания Академии художеств Республики Узбекистан.

Муҳаммаджонова Лаълихон - старший преподаватель философского факультета Национального университета Узбекистана.

Муҳаммадиева Ойниса - старший преподаватель философского факультета Национального университета Узбекистана.

Никитенко Георгий - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института искусствознания Академии художеств Республики Узбекистан.

Расулев Эркин - кандидат философских наук.

Рахманкулова Зумрад - преподаватель исторического факультета национального университета Узбекистана.

Реука Геннадий - кандидат исторических наук, доцент кафедр истории Узбекистана Ташкентского технического университета.

Саидбобоев Зокиржон - преподаватель исторического факультета Национального университета Узбекистана.

Сафарова Карина - политолог.

Соловьев Виктор - доктор исторических наук, профессор Государственного университета им. И. Бунина (г. Елец, Россия).

Тоджибоева Хонзода - старший преподаватель кафедры культурологии Бухарского государственного университета.

Убайдуллаева Рано - академик Академии наук Республики Узбекистан, Узбекистана, директор Центра изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр».

Умаров Абсалом - директор Национальной библиотеки Узбекистана им. А. Навои.

Холбеков Абдугани - профессор Академии государственного и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистан.

Шагалина Наталья - аспирантка Института истории Академии наук Узбекистана.

Шайдуллаев Шопулат - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Академии наук Узбекистана.

ТАҲРИРИЯТ

Кэрина САФАРОВА таҳририят
мудирн **Саъдулла**
ГАИБУЛЛАЕВ катта муҳаррир
(ўзбек тили)
Владислав ИГНАТЕНКО катта
муҳаррир (инглиз тили)
Надежда ШЧЕТИНИНА катта
муҳаррир (рус тили) **Доннспр**
БЕГИМКУЛОВ таржммон,
(ўзбек тили) **Марнанна**
ПАЛЬНОВА техник муҳаррир
Альфия ГАЗИЗОВА верстка
Александра АНОСОВА дизайн

РЕДАКЦИЯ

Карина САФАРОВА
заведующая редакцией
Садулла ГАИБУЛЛАЕВ
ст. редактор (ўзбекский язык)
Владислав ИГНАТЕНКО ст.
редактор {английский язык)
Надежд ШЧЕТИНИНА
ст. редактор (русский язык)
Дониер БЕГИМКУЛОВ
переводчик (ўзбекский язык)
Марнанна ПАЛЬНОВА
технический редактор **Альфия**
ГАЗИЗОВА
верстка

EDITORIAL STEFF

Александра АНОСОВА дизайн
Karina SAFAROVA
Editorial Manager
Sadulla GAYBULLAEV
Senior Editor of Uzbek **Vladislav**
IGNATENKO
Senior Editor of English
Nadezhda SHCHETININA Senior
Editor of Russian **Donier**
BEGIMKULOV Translator of
Uzbek **Marianna PALNOVA**
Technical Editor
Alfiya GAZIZOVA
Lay-Out Producer
Alexandra ANOSOVA Designer

“ИЖТИМОЙ ФИКР. ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ” № 2 (22), 2003.

Ўзбекистон гуманитар журнали.

Журнал 1998 йил 11 июлда Ўзбекистон Республикаси Давлат матбуот қўмитасида
190-сон билан руйхатдан ўтган.

Материаллар “Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари” журналидан кўчириб олинганда,
журнал номи кўрсатилиши шарт.

Эълон қилинган материалларда келтирилган факт ва рақамлар, кўчирмалар, иқтисодий-статистик
маълумотлар ва бошқа маълумотларнинг ростлиги ва аниқлиги учун муаллифлар жавоб беради.

Муаллиф фикри таҳририят нуқтаи назаридан фарқ қилиши мумкин.

Таҳририятга келган қўлёзмалар такриз қилинмайди ва қайтарилмайди.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳри, Мустақиллик майдони 5/3

Телефон – 1394655

Барча каталоглардаги журналнинг нашр кўрсаткичи 950

Теришга берилди 06.06.2003 й. Босишга рухсат этилди 26.06.2003 й. Бичими 70x108 1/8.

Газета қоғози.-Босма табоқ 20,0. Шартли б.т. 16,8. Жами 250 нусха.

27 ракамли буюртма. Баҳоси шартнома асосида.

Муассислар: Ўзбекистон Республикаси “Ижтимоий фикр” жамоатчилик маркази
ва Инсон ҳуқуқлари буйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази.

Тошкент шаҳри, Мустақиллик майдони 5/3.

E-mail: ifraail@nrn.ru